

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Жантаева М.К.

*Старший преподаватель кафедры «Музыка и прикладное искусство»
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати
г. Тараз, Республика Казахстан*

Жантаев С.А.

*Старший преподаватель кафедры «Музыка и прикладное искусство»
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати
г.Тараз, РеспубликаКазахстан*

THE ROLE OF EDUCATIONAL EVENTS IN AESTHETIC EDUCATION OF JUNIOR SCHOOL STUDENTS

Zhantaeva M.,

*Senior Lecturer of the Department "Music and Applied Arts"
M.H. Dulati Taraz Regional University,
Taraz city, Republic of Kazakhstan*

Zhantaev S.

*Senior Lecturer of the Department "Music and Applied Arts"
M.H. Dulati Taraz Regional University,
Taraz city, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

Чуткость к окружающему миру, чуткость к эстетическому восприятию, интерес, забота составляют основу эстетического развития ребенка. И данная статья рассматривает роль воспитательных мероприятий в эстетическом воспитании младших школьников.

Abstract

Sensitivity to the world around, sensitivity to aesthetic perception, interest, care form the basis of the aesthetic development of the child. And this article examines the role of educational activities in the aesthetic education of younger students.

Ключевые слова: искусство, эстетика, чувство, восприятие, красота, воспитание, мероприятия, окружающая среда, младший школьный возраст.

Keywords: art, aesthetics, feeling, perception, beauty, education, activities, environment, primary school age.

В условиях реконструкции современного общества особое значение имеет формирование эстетической культуры человека, в том числе и школьников. В результате чего периодически проводятся конкурсы творческих коллективов, организация художественных выставок и детских фестивалей. Приобщение их к чувству и пониманию красоты осуществляется посредством проведения эстетического воспитания.

Основы эстетической культуры будущего гражданина закладываются в начальной школе. Поэтому почетным долгом начальной школы является прививать искусство нашего народа, красоту искусства, вкус, наследие красоты с первого дня.

Образование и обучение - две стороны одного и того же сложного процесса. Каким бы аспектом мы ни пренебрегали, мы не сможем поставить работу по всестороннему оздоровлению ребенка в нужное русло. И какую бы отрасль образования мы ни выбрали, она тесно связана с эстетическим воспитанием. Поэтому оно считается основой воспитания нравственности, порядочности, любви к Родине, мужества, любви к труду.

Здесь хочется привести в пример слова Фридриха Шиллера: «Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует, прежде всего, воспитать эстетически» [1; с.18].

А. В. Луначарский, раскрывая сущность воспитания прекрасного, говорил, что образование в области эстетики следует понимать не как простое обучение детей какому-либо искусству, а как обучение, систематически воздействующее на их чувства и творческие способности, которое учащиеся наслаждаются и делают это сами. Сказал, что это следует понимать, как развитие способности каждого. Он подчеркивал, что если эстетика не входит в образование, даваемое в области труда и науки, то у этого образования нет будущего.

«Понятие эстетическое воспитание органически связано с термином эстетика, обозначающим науку о прекрасном. Эстетическое воспитание - это воспитание способности полноценно воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве и действительности. Само слово эстетика происходит от греческого *aisthesis*, что в переводе на русский означает ощущение, чувство. Поэтому в общем плане эстетическое воспитание обозначает

процесс формирования чувств в области прекрасного. Но в эстетике это прекрасное связано с искусством, с художественным отражением действительности в сознании и чувствах человека с его способностью понимать прекрасное, следовать ему в жизни и творить его. В этом смысле сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельности учащихся, направленной на формирование у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, на выработку эстетических понятий, вкусов и идеалов, а также развитие творческих задатков и дарований в области искусства» [2, с.117].

Эстетическое чувство ребенка пробуждается рано. В младшем школьном возрасте любит рисовать, читать стихи, петь и танцевать. Задача школы - развивать это стремление, формировать и развивать личность каждого ученика в соответствии с задачами эстетического воспитания, воспитывать индивидуальные способности, связанные с искусством, создавать для них возможности. В системе образования в этом направлении высокая роль отводится эстетическим предметам. К ним относятся уроки рисования и музыки.

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как «система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» [3; с.451].

Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников» опирается на определение, данное К. Марксом: «Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [4; с.51].

Каждый человек с детства ощущал благотворную силу искусства. Он способствует нашей духовной зрелости, помогает находить решения проблем, возникающих в личной и общественной жизни, а иногда даже найти свое место в жизни.

Также в японской стране бытует мнение, что «человек, не имеющий образования в области эстетики, также экономически не эффективен». Это проблема и для нас. Это требование современной цивилизации.

Рукавицын М.М. считает: «Конечная цель (эстетического воспитания) - гармоничная личность, всесторонне развитый человек образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства» [5; с.142].

«...Под эстетическим образованием надо разуметь не преподавание какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать её» [6; с. 530].

«В процессе эстетического воспитания в школе видное место занимает эстетика труда, умение видеть, чувствовать и создавать красоту в процессе трудовой деятельности. В зависимости от того, как искусство показывает и оценивает труд, как относится к нему, формируется общественное мнение, реальное отношение детей к трудовой деятельности. Этим завершается своеобразный цикл: труд - эстетическое отношение к нему - художественное отражение труда в искусстве - стимулирование труда искусством» [4; с. 78].

Занятия музыкой влияют на поведение ребенка. Прослушивание музыки и пение имеют для детей нравственно-эстетическое значение, ибо соединяются и соединяются в процессе духовного восхождения. Вот почему в целях укрепления дисциплины и нравственного воспитания большое значение придается освоению народных песен в музыкальной предметной программе.

Школьные утренники занимают особое место в жизни младших школьников. В этом возрасте детям свойственны чуткость, изящество, впечатлительность к любой сцене, событию. Если проводится утренник о маме, формируется ощущение, что она самый уважаемый, красивый дорогой человек на свете.

Выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский: «... эмоциональное и эстетическое воспитание начинается с развития культуры ощущений и восприятий. Тонкость чувств, переживаний, эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру и к самому себе зависит от культуры ощущений и восприятий». «...культура эстетических чувств требует высокой общей культуры школьной жизни, особенно моральной культуры - отношения к человеку как в высшей ценности» говорил о ценностях эстетического воспитания» [7].

Неотъемлемой частью воспитательной системы школы является внеклассная работа. Использование учащимися знаний, полученных на уроке-предмете, в качестве примеров и нравочений во внеклассной работе оказало большое влияние на вовлечение в общественную работу и расширение кругозора.

Сегодня внешкольное образование передается от поколения к поколению. Задачей музыкально-педагогических мероприятий, проводимых внеклассной работы, является их связь с уроком музыки. Являясь естественным продолжением и одним из важнейших элементов воспитательной деятельности в школе, культурно-массовая деятельность продолжает углублять знания, умения и навыки, полученные на уроках музыки. Такая воспитательная работа подчиняется общим принципам обучения и воспитания учащихся.

Понятно, что подготовка к проведению мероприятия влияет на сознание и поведение учащихся, мобилизует их на вдумчивую работу. В процессе подготовки к ним приносит интерес и радость, позволяет избавиться от некоторых разногласий между детьми. Дети имеют возможность самостоятельно искать, проявлять свои творческие

способности. Качества творчества и знания укрепляются, а мечты и фантазии обретают крылья. Наверное, из-за того, что воспитательные мероприятия, проводимые в школе, запоминаются всем надолго. В связи с этим становится очевидной актуальность роли внеурочной деятельности в музыкально-эстетическом воспитании учащихся.

В своих трудах Д. Б. Лихачев уделяет вопросам методики. «Наиболее эффективно первая встреча ребенка с произведением искусства происходит в форме свободного общения. Педагог предварительно заинтересовывает детей, указывает, на что обратить особое внимание и побуждает к самостоятельной работе. Таким образом, реализуется педагогический принцип единства организации коллективной классной, внеклассной и внешкольной работы.

Внеклассная работа со своими более свободными формами постепенно становится органической частью учебных занятий. С этой целью учитель на уроке учит детей навыкам и приемам самостоятельной работы. На уроках приучают детей к коллективному прочтению отрывков, прослушиванию дисков и лент с записью художественного чтения, индивидуальному чтению, к чтению в лицах и драматизации, коллективному пению, просмотру фильмов, картин, диапозитивов, спектаклей и телепостановок. Все это позволяет детям в соответствии с заданиями учителя уделять серьезное внимание первичному восприятию вне урока: индивидуальному и коллективному чтению в лицах, совместным походам в кино, просмотру и прослушиванию теле- и радиопередач» [8, с.131].

В системе внеурочной работы начальных школ большое внимание уделяется многим способам воспитания отношения к прекрасному. Воспитанники младшего школьного возраста с большим энтузиазмом относятся к деятельности в сфере красоты. Выставки и конкурсы являются одной из основных форм детского творчества. На выставке будут представлены работы прикладного и изобразительного искусства. Проводятся вечера музыки, живописи и литературы ученики читают авторские и стихи известных поэтов. На конкурсе исполняются произведения на разных музыкальных инструментах и

песни различного жанра (народные, классические, эстрадные). Конкурс развивает у учащихся интерес к искусству, к народному творчеству и дает им надежду на будущее. Обмениваются мнениями, вносят предложения.

Все виды эстетической внеклассной работы осуществляются на принципах волеизъявления, интереса и влечения учащихся.

Таким образом эстетическое воспитание в школе осуществляется в тесной связи с образовательными процессами. В учебной деятельности ученикам даются теоретические знания, связанные с эстетическим воспитанием, и выполняются различные творческие работы. Он реализуется целенаправленно и планомерно. Эстетическая направленность каждого предмета, содержание учебных материалов, эстетические средства, используемые в системе занятий, хорошие отношения между преподавателями и учащимися - все систематически служит совершенствованию эстетического чувства и идеалов, вкуса, способностей учащихся.

Список литературы

1. Толстых В.И., Эренгросс Б.А. Эстетическое воспитание: Учебник для проф.-техн. училищ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 1984. – 224с.
2. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников: учеб. пособие по спецкурсу для студентов педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
3. Венгер А. Л., Цукерман Г. А. Схема индивидуального обследования детей дошкольного возраста. - Томск: Пеленг, 1993. – 563 с.
4. Лихачев Д.Б. Теория эстетического воспитания школьников» - М.: Педагогика - 2002, с.183.
5. Рукавицын М.М. «Эстетическое воспитание детей» - М.: Знание – 2002, с.432
6. Луначарский А.В. О народном образовании. М., 1958
7. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям - Культура ощущений и восприятия. 155 с. Киев: Радянська школа, 1974 г. - 288 с.
8. Зиннатуллина Э. Х. «Волшебное искусство» - 2015. - № 3. - С. 83-99.